

AGRICULTURAL SCIENCES

THE FORMATION OF SCIENTIFIC THEORIES ON THE GENESIS OF GYPSUM SOILS IN UZBEKISTAN

Abdullaeva Kh.,

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Makhkamova D.,

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Iskhakova Sh.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

ИНФОРМАЦИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ГИПСОВЫХ ПОЧВ В ДЖИЗАКСКОЙ СТЕПИ

Абдуллаева Х.Б

НУУЗ-Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Махкамова Д.Ю

НУУЗ-Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Исхакова Ш.М

НУУЗ-Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13285478>

Abstract

The article analyzes the theories of gypsum soil formation under the conditions of Uzbekistan. A significant portion of gypsum soils are spread across the territories of the Hungry Steppe. The fact that the soils in the study area vary in salinity and gypsum content affects the physicochemical properties of the soil and negatively impacts its overall condition and agricultural crops. In the period preceding the use of standard terms, soils were described as loamy, sandy, rocky, sedimentary, saline, swampy, dry or wet, heavy or light, soft or hard, loamy, porous or weak. However, after the transition to universally accepted scientific terms, the term "gypsum soils" began to be introduced. Soils containing various amounts of gypsum – from 0.1 to 1.5-10% and more, up to 20-30% and more in a specific horizon of the soil profile based on quantitative indicators – are called gypsum soils.

Аннотация

В статье проанализированы теории образования гипсовых почв в условиях Узбекистана. Большая часть гипсовых почв распространены на территориях Голодной степи.

Тот факт, что почвы района исследований различны по засолению и количеству гипса, влияет на физико-химические свойства почвы и отрицательно влияет на ухудшение ее целостного состояния и сельскохозяйственных культур.

В период, предшествовавший использованию стандартных терминов, почвы описывались как суглинистые, песчаные, каменистые, осадочные, засоленные, заболоченные, сухие или влажные, тяжелые или легкие, мягкие или твердые, суглинистые, пористые или слабые. Но, после перехода на общепринятые научные термины, стал вводиться и термин "гипсовые почвы". Почвы, содержащие различное количество – от 0,1 до 1,5-10% и более – до 20-30% и более гипса в определенном горизонте почвенного профиля по количественному показателю, называются гипсовыми почвами. [1].

Keywords: *gypsum soils, salinization, climate, parent rock, calcium, sulfates*

Ключевые слова: *гипсовые почвы, засоление, климат, материнская порода, кальций, сульфаты.*

Введение. Впервые в Узбекистане гипсовые почвы были найдены и начали изучаться в 1900 году В.В. Докучаевым в пустыне Каракумы

После этого большое значение получили гипсовые почвы в Центральной, Южной Азии, нескольких странах Северной Африки, Центральной Америки и Австралии.

Изучением гипсовых почв Центральной Азии после Докучаева занимались некоторые ученые (Неуструев, 1913; Димо, 1915; Никитин, 1926; Иванова, 1930; Герасимов, 1931; Шувалов, 1948; Буськов, Кимберг, 1949; Щербина, 1951; Ахмедов, Глухова, 1990; Фаров, Бобоходжаев, Худойкулов,

1991; Орипов, Фаров, Шопазаров, 1999 и др.) несмотря на то, что они были изучены многими, на сегодняшний день нет детального единого мнения об образовании гипсовых почв, его влиянии на физические, химические свойства почвы и культурные растения. [2]

Основные площади этих почв соответствуют районам с засушливым климатом. Площадь гипсовых почв в мире составляет 65 560 км, из них 54,6% приходится на Африканский континент, 25,3% - на Африку и Центральную Азию и 19,6% - на Южную Азию.

Гипсовые почвы также встречаются в пустынных и полупустынных районах, таких как Сирия, Ирак, Тунис, Йемен, Сомали, Китай, Алжир, Индия, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Австралия, Испания, Франция и другие государства. [3]

Материалы и методы исследования.

Статья написана на основе реферативного анализа научных теорий о формировании гипса. Используются исследования не только узбекских ученых, но и зарубежных специалистов, изучавших гипсовые почвы.

Результаты и их обсуждение.

Знакомство человечества с гипсом и его простой состав контрастируют с часто встречающимися ошибками, связанными с его поведением и ролью в природе. Гипс изучался как сырье, как составная часть горных пород, как индикатор геологических и археологических условий и с других точек зрения. Однако его роль в процессах на поверхности Земли, его связь с жизнью через кальций в равновесии карбонатов и структурные молекулы воды, кажется, упускается из виду. Более того, ошибки, связанные с составлением, анализом и поведением гипса, затушевывают некоторые его роли в природе. Полурастворимость гипса объясняет его действие во многих почвах. [4]

Как известно, каждый регион характеризуется специфическим климатом, расположением подземных вод относительно к поверхностному слою почвы, степенью минерализации.

Почвы исследуемой территории характеризуются различной степенью засоления, разнообразием по содержанию гипса, всё это влияет на биологические свойства почв, негативно влияя на ухудшение целостного состояния и посевов сельскохозяйственных культур [5].

В субаридных и засушливых регионах направленность процессов, протекающих в системе вода – почва – растение, характеризуется вариабельностью интенсивности и изменениями их количественных показателей во времени, основанными на горизонтальных законах.

По этому некоторые почвы подразделяются на типы, которые трудно усваиваются. [6]

К трудноусвояемым почвам можно отнести сильно засоленные светлые сероземы разбросанные в юго–восточной части Голодной степи. Эти почвы слоистые по своему механическому составу и имеют сильно уплотненный гипсовый слой на определенной глубине (Сырдарьинская и Джизакская области).

Тот факт, что почва находится в состоянии резко выраженного слоя, наличие шохового слоя снижает фильтрацию воды. На улучшение мелиорации этих почв уйдет несколько лет [7]

Непрерывное орошение почв предгорной территории Голодной степи за последние 40-50 лет привело к мелиоративным и гидрогеологическим изменениям. Вода в аэрационной части почвенного слоя и связанный с этим солевой состав также претерпели значительные изменения. [8]

На большей части территории начали формироваться гидроморфные или полугидроморфные почвы со специфическим водно-солевым режимом. В последние годы активизация миграционных процессов изменила его химические и биологические свойства, в той или иной степени затронув гипсовые почвы. [9]

Гипсовые почвы включают в себя несколько типов почв: сероземно-лугово-гипсовые, лугово-гипсовые, гипсово-болотно-луговые и солончаковые. До недавнего времени казалось простым объяснить происхождение гидроморфных гипсовых почв по сравнению с автоморфными почвами.

Были теории, что процесс образования гипса формируется за счет накопления сульфата кальция в составе грунтовых вод. Анализируя обстоятельства и факты, которые сейчас собраны, стало возможным увидеть, что этот процесс несколько усложнен. Прежде всего, стало ясно, что гипсовые почвы относятся к поверхностным слоям почвы, появившимся в древние времена, и, кроме того, они образовались в отложениях разных периодов, то есть силикатная часть почвы может относиться к разным стадиям выветривания. [10]

Современный рельеф древней почвенной поверхности расположен ниже, а неогеновые слои под ним расположены выше по отношению к окружающей среде (50-200 м).

В течение некоторого времени более молодые аллювиально–пролювиальные слои покрывали верхнюю часть неогеновых отложений значительной толщины. Наличие мощных средне- и верхне-четвертичных отложений свидетельствует о том, что накопление осадков в этом районе было гораздо более интенсивным.

На поверхностях, где в настоящее время присутствуют мощные гипсовые почвы, накопление отложений происходило очень медленно. В некоторых местах аккумулятивные поверхности скрыты пролювиально–деллювиальными или эолово–пролювиальными окаменелыми отложениями. Эти участки пропитаны грунтовыми водами, которая обогащена мелкими кристаллами гипса.

В некоторых почвенных профилях можно наблюдать крупные кристаллические образования, перемежающиеся с мелкими кристаллами. Эти чередования свидетельствуют о смене процессов почвообразования между сухими и влажными условиями. [9]

Исследования, проведенные в последние годы, также подтверждают правильность этого утверждения. Голодная степь и Джизакские пустыни считаются районами с широким распространением гипсовых почв. Гипсовые почвы часто встречаются на аллювиальных равнинах в нижней части предгорных массивов, где грунтовые воды расположены относительно неглубоко. [7]

Но в некоторых случаях его можно встретить и в высокой части равнины, где находится участок конуса, а грунтовые воды находятся немного глубже. Формы гипса разнообразны: в юго-восточной части Голодной степи в каменистых местах встречаются палочковидные кристаллы, на

границе конусно-виносной впадины Замина — крупнокристаллические и палочковидные, а в почвах Обручевской низменности — зернистые, мучнистые и мелкозернистые кристаллы.

Почвы Сардобы, Еттисоя и других равнин также относятся к типу сильно гипсованных. Объяснить неравномерное распространение гипсов в таких условиях сложно и требует дальнейших исследований. Для этого перед мелиоративным почвоведением стоит задача сбора и изучения данных. Эти почвы необходимо также полностью изучить с точки зрения мелиоративного качества. [8]

Согласно данным Розанова (1951) и многочисленных других авторов, соли встречаются в светлых сероземах почвах подгорных равнин Средней Азии в первом метре профиля, тогда как в темных сероземах почвах соли и гипс находятся на глубине 2-5 метров. [11]

Таким образом, до развития ирригации многие естественные автоморфные почвы, ограниченные Туранской равниной, относились к засоленным или потенциально засоленным почвам, содержащим соли в почвенном профиле или почвообразующих породах. [10]

Также, согласно данным Н. В. Кимберга (1974) и А. Н. Розанова (1951), автоморфные почвы до ирригации не испытывали активного современного накопления солей. Вместо этого наблюдались процессы медленного десалинизации на поверхности почвенных горизонтов. [10]

По мнению многих исследователей, солевой режим светлых сероземов Голодной степи непосредственно связан с режимом почвенной влаги и грунтовых вод, так как растворимые в воде соли могут перемещаться только с помощью воды. [12] Влияние воды на почву — как её поступление, так и отток, а также распределение внутри почвенного профиля — имеет значительное влияние на солевой баланс почвы. В верхних слоях, особенно на уровне поверхностных вод, накопление солей происходит за счет капиллярного поднятия и последующего испарения. [12]

Если концентрация солей в почвенных растворах периодически приближается, но не превышает токсичности для сельскохозяйственных растений, то солевой режим называют критическим. Эти точки зрения можно увидеть в работах Панкова Е.И., Ямнова И.А., Голованова Д.Л. и многих других исследователей. [8]

Засоленность и гипсованность почв Голодной степи обусловлены содержанием солей в породах, из которых они состоят, а также, в основном, грунтовыми водами. Было установлено, что почвы Зааминского конуса и выноса отличаются наибольшей степенью засоленности. [8]

Санзарский конус значительно дренирован благодаря многочисленным каналам, что снижает интенсивность процессов накопления солей в почвах. На глубине до 2 метров содержание соли и гипса значительно снижается, несмотря на большое количество соленых отложений [7,5]. Минашина

Н.Г. и Егоров В.В. (1975) выдвинули гипотезу о механизме снижения водопроницаемости гипсовых почв.

В гипсовых почвах корни растений образуют карбонатные или гипсовые трубки. В результате этого корни растений отделяются от силикатной части, которая удерживает питательные вещества и влагу в почве.

Трубочки после вымирания корней, сохраняются, и затем во время следующего вегетационного периода образуются новые. Эти гипсовые трубки увеличивают засоленность почвы, что приводит к уплотнению почвы. Этот процесс продолжается до тех пор, пока условия не станут неподходящими для развития корней. По мере уплотнения почвы корни продвигаются в направлении старых бороздок гипсокарбонатных трубочек.

Тоннели, содержащие соли, не могут быть снабжены водой и минеральными элементами, и в результате, вместо проникновения в почву, они остаются на поверхности гипсовых слоев. На гипсовых почвах образуются новые гипсовые новообразования в виде "червячков" и "прожилки". [13]

Гипсовые почвы проявляют особую динамику в процессе своего формирования, и в некоторых условиях наблюдаются положительные тенденции в их развитии. Например, гипсовые почвы, которые регулярно орошаются минерализованными водами (щелочными), имеют возможность нейтрализовать соли, что приводит к нейтральному уровню pH в окружающей среде. Но в результате постоянного полива щелочными водами на поверхности кристаллов гипса образуется известковая корка, а гипс снижает свое воздействие на соду, и способность к нейтрализации снижается. В таких случаях возможно рассеивание кальциевых осадков, образованных в результате нейтрализации гипсовых почв. Кроме того, в некоторых случаях гипсовые грунты можно применять в качестве мелиоранта для почв с высокой дисперсностью глины и солончаков. [13]

Создание классификации гипсовых почв не только в Узбекистане, но и в мировом масштабе создало определенные трудности. Гипсовые почвы мало изучены по сравнению с другими типами почв. Недостаток исследований привело к неправильному пониманию некоторых ранних педологических концепций. Например, ранее гипсовые почвы классифицировались как засоленные или известковые почвы [14].

Почвенная карта мира определяет «гипсовые почвы» как почвы с содержанием гипса не менее 5%. Эррера и др. (2009) отличали гипсовые почвы от гипсоносных по количеству гипса: первый термин (гипсосодержащие почвы) относится к почвам, в которых гипс является основным компонентом (90% и более), когда содержание гипса низкое и количество гипса мало влияет на свойства почвы). [19]

В других случаях гипсоносные почвы определяются как содержащие достаточное количество гипса, чтобы препятствовать росту растений в зависимости от использования земли. Исследования показывают, что содержание гипса более 30% приводит к серьезным последствиям для физических и

химических свойств почвы, что важно для агрономических целей. [18]

Солевой режим орошаемых почв, подверженных сезонным процессам засоления-опреснения, состоит из переменных изменений, таких как перемещение солевого потока, накопление солей и их выведение из почвы. Исходя из этого, Минашина Н. Г. рассматривает солевой режим почвы как динамическое равновесие этих процессов [13].

В заключении можно сказать, что солевой режим орошаемых почв во многом определяется режимом подземных вод, степенью их минерализации, наличием водорастворимых солей в почвообразующих породах, режимом и техникой орошения[9].

В многих областях нашей республики широко распространены гипсованные почвы, и для улучшения их мелиоративного состояния, повышения их плодородия или хотя бы сохранения их текущего плодородия необходимо применять комплексные мелиоративные мероприятия.

На таких трудно мелиорируемых почвах хорошую эффективность показывают глубокая вспашка, внесение органических и минеральных удобрений, а также качественное проведение работ по промывке солей, если это необходимо. Для сохранения плодородия гипсовых почв следует наладить системы чередования культур, правильно использовать удобрения и проводить обработку почвы по плану.

Список литературы:

1. Abdullayeva X., Maxkamova D. Y., Isxoqova Sh.M. Jizzax viloyati Zarbdor tumanida tarqalgan su'goriladigan o'tloqi tuproqlarning morfodiagnostik ko'rsatkichlari. International scientific journal science and innovation. Special issue, April 6, 2024
2. Гафурова Л.А, Махкамова Д.Ю. Жиззах чўли гипсли тупроқлари ва уларнинг биологик фаоллиги. “Инновацион ривожланиш нашриёт – матбаа уйи” Монография.Т., 2020.
3. Ўзбекистон Республикаси атроф мухит ҳолати ва табиий ресурслардан фойдаланиш тўғрисидаги Миллий маъруза. Т.2008, 31 б.
4. J. Herrero, O. Artieda, W.H. Hudnall, Gypsum, a Tricky Material, Soil Science Society of America Journal, 10.2136/sssaj2008.0224, 73, 6, (1757-1763), (2009).
5. Maxkamova D. Y., Abdullayeva X. B. Gipsli tuproqlar biologik holatining integral ko'rsatkichlarini ishlab chiqish va qishloq xo'jaligi ekinlarini to'g'ri joylashtirish. International scientific journal science and innovation issue dedicated to the 80 th anniversary of the academy of sciences of the republic of Uzbekistan. ISSN: 2181-3337. SCIENTISTS.UZ
6. Ramazonov O., Buriyev S. Meliorativ tuproqshunoslik / Darslik / TIQXMMI ,T., 2018.-B.64 - 66.

7. Панкова Е.И, Голованов Д.Л, Соловьев Д.А, Ямнова И.А. История формирования и особенности почвенно – литолого – геоморфологического строения Джизакской степи как основа ее природного формирования // Бюллетень Почвенного института имени В.В.Докучаева.2021.Вып.107.С.33-60

8. Кузиев Р.К, Сектименко В.Е. Почвы Узбекистана.- Т.:, 2010. -351

9. Ахмедов А.У., Паршиев Г.Т. Орошаемые почвы Сырдаринской и Джизакской областей: Монография. Ташкент: ФАН, 2005. -С. 122-157.

10. Панкова Е.И. Засоление орошаемых почв Среднеазиатского региона: старые и новые проблемы. Аридные экосистемы, 2016, том 22, № 4 (69), с. 21-29. Системное изучение аридных территорий.2016 г.

11. Аширбеков. М.Ж. Солевой режим и эксплуатационная промывка почвы в хлопковом севообороте староорошаемой зоны Голодной степи. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. № 5 (115), 2014.

12. Минашина Н.Г. Егоров В.В. Мелиоративные особенности и классификация гипсоносных почв // Почвоведение. – 1975. – № 10. – С. 67-79.

13. Soil Taxonomy, Soil Survey Staff, 1990 Journal of Environmental Protection, Vol.13 No.5, May 31, 2022.

14. Fattah MY, Dawood BA (2020) Time-dependent collapse potential of unsaturated collapsible gypseous soils. World J Eng 17(2):283–294Return to ref 1 in article.

15. Fattah MY, Al-Shakarchi YJ, Al-Numani HN (2022) Effect of time history on long-term deformation of gypseous soils. Studia Geotechnica et Mechanica 44(3):198–210

16. Obead IH, Fattah MY, Omran HA (2022) Role of soluble materials on the hydro-mechanical properties of collapsible gypseous soil. Transport Infrastruct Geotechnol. <https://doi.org/10.1007/s40515-022-00257-z>

17. Casby-Horton S, Herrero J, Rolong NA (2015) Gypsum soils—their morphology, classification, function, and landscapes. Adv Agron 130:231–290 Soil Taxonomy, Soil Survey Staff, 1990. Journal of Environmental Protection, Vol.13 No.5, May 31, 2022

18. J. Herrero, O. Artieda, W.H. Hudnall, Gypsum, a Tricky Material, Soil Science Society of America Journal, 10.2136/sssaj2008.0224, 73, 6, (1757-1763), (2009).

19. Álvarez D. Quantification of Gypsum in Soils: Methodological Proposal

20. Spanish Journal of Soil Science Quantification of Gypsum in Soils: Methodological Proposal Span. J. Soil Sci., 18 October 2022.

21. <http://www.eecca-water.net/file/E.I.Pankova-Zasolenie-oroshaemyh-pochv.pdf>

22. <https://doi.org/10.3389/sjss.2022.10669>